

IQTISODIY FAOLIYAT VA UNING TURLARI

Qo'zimurodova Sabohat Mamatmuso qizi

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti

Buxgalteriya hisobi va audit yo'nalishi 4-kurs talabasi

Denov tuman "Obodonlashtirish boshqarmasi" yordamchi buxgalteri

Axrorqulov Akram Sherali o'g'li

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti

Bank ishi va audit yo'nalishi 3-kurs talabasi

Norpo'latov Jonibek O'rol o'g'li

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti

Bank ishi va audit yo'nalishi 3-kurs talabasi

Hojiakbarova Maftuna Rustambek qizi

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti

Biznesni boshqarish yo'nalishi 3-kurs talabasi

E-mail: sabohatqozimurodova59@gmail.com

Annotatsiya:

Iqtisodiy faoliyat ishlab chiqarish, iste'mol va boylik yaratishni boshqaradigan zamonaviy jamiyatlarning asosidir. Ushbu ilmiy maqolada iqtisodiy faoliyat tushunchasi o'rganilib, uni birlamchi, ikkilamchi, uchinchi darajali va to'rtlamchi sektorlarga ajratadi. Biz har bir sektorning o'ziga xos xususiyatlari va misollarini ko'rib chiqamiz, ularning iqtisodiy rivojlanishdagi rolini ta'kidlaymiz. Iqtisodiy faoliyat turlarini tushunish iqtisodiy tizimlarni tahlil qilish va yaxshilashga intilayotgan siyosatchilar, biznes va olimlar uchun juda muhimdir.

Kalit so'zlar:

Iqtisodiy faoliyat, birlamchi sektor, ikkilamchi sektor, uchinchi tarmoq, to'rtlamchi sektor, ishlab chiqarish, iste'mol, iqtisodiy rivojlanish.

Абстрактный:

Экономическая деятельность является краеугольным камнем современного общества, стимулируя производство, потребление и создание богатства. В этой научной статье исследуется концепция экономической деятельности и классифицируется на первичный, вторичный, третичный и четвертичный секторы. Мы углубляемся в отличительные характеристики и примеры каждого сектора, подчеркивая их роль в экономическом развитии. Понимание типов экономической деятельности имеет решающее значение

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

для политиков, предприятий и ученых, стремящихся анализировать и совершенствовать экономические системы.

Ключевые слова:

Экономическая деятельность, первичный сектор, вторичный сектор, третичный сектор, четвертичный сектор, производство, потребление, экономическое развитие.

Abstract:

Economic activity is the cornerstone of modern societies, driving production, consumption, and wealth creation. This scientific article explores the concept of economic activity and categorizes it into primary, secondary, tertiary, and quaternary sectors. We delve into the distinctive characteristics and examples of each sector, emphasizing their roles in economic development. Understanding the types of economic activity is crucial for policymakers, businesses, and scholars seeking to analyze and enhance economic systems.

Keywords:

Economic activity, primary sector, secondary sector, tertiary sector, quaternary sector, production, consumption, economic development.

Kirish

Iqtisodiy faoliyat - bu o'sish, innovatsiyalar va farovonlikni rag'batlantiradigan, iqtisodlarni olg'a suruvchi vositadir. Ushbu maqola iqtisodiy faoliyatning asosiy kontseptsiyasini o'rganadi va uni turli tarmoqlarga ajratadi, ularning zamonaviy jamiyatlardagi roli va ahamiyatini yoritadi.

Iqtisodiy faoliyat aniqlangan

Iqtisodiy faoliyat iqtisodiyot doirasida tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish bilan bog'liq barcha harakatlar va jarayonlarni o'z ichiga oladi. U iqtisodiy tizimlar barpo etiladigan va barqaror turadigan poydevorni ifodalaydi.

Birlamchi sektor

Birlamchi sektor tabiiy resurslarni qazib olish va qishloq xo'jaligi bilan bog'liq iqtisodiy faoliyatni o'z ichiga oladi. Bunga dehqonchilik, baliqchilik, konchilik va o'rmon xo'jaligi kiradi. Birlamchi sektor ko'plab rivojlanayotgan iqtisodiyotlarning asosini tashkil etib, boshqa tarmoqlarni xom ashyo bilan ta'minlaydi.

Ikkilamchi sektor

Ikkilamchi sektor xom ashyoni tayyor mahsulotga aylantirishni o'z ichiga oladi. Ishlab chiqarish, qurilish va sanoat jarayonlari ushbu toifaga kiradi. Ikkilamchi faoliyat xom ashyoga qo'shimcha qiymat qo'shadi va moddiy mahsulotlar yaratadi.

Uchinchi sector

Ko'pincha xizmat ko'rsatish sohasi deb ataladigan uchinchi darajali sektor jismoniy ishlab chiqarish emas, balki xizmatlar ko'rsatish atrofida aylanadi. U chakana savdo, sog'liqni saqlash, ta'lim, moliya va mehmondo'stlik kabi faoliyatlarni o'z ichiga oladi. Rivojlangan mamlakatlarda uchinchi darajali sektor ustunlik qiladi, bu ularning xizmat ko'rsatishga yo'naltirilgan jamiyatlarga o'tishini aks ettiradi.

To'rtlamchi sektor

To'rtlamchi sektor bilimga asoslangan faoliyat, tadqiqot va ishlanmalar, axborot texnologiyalari va innovatsiyalarga qaratilgan. U ilm-fan, texnologiya, ta'lim va tadqiqot, innovatsiyalar va intellektual kapitalni boshqaradigan kasblarni o'z ichiga oladi.

Xarakteristikalar va misollar

Har bir iqtisodiy sektor o'ziga xos xususiyatlarga va misollarga ega. Birlamchi sektor tabiiy resurslarga tayanadi, ikkilamchi sektor esa ishlab chiqarish jarayonlariga urg'u beradi. Aksincha, uchinchi darajali sektor xizmatlar ko'rsatishga qaratilgan, to'rtlamchi sektor esa bilim va innovatsiyalarga ustuvor ahamiyat beradi.

Iqtisodiy rivojlanishdagi roli

Iqtisodiy faoliyat turlari iqtisodiy rivojlanishda muhim rol o'ynaydi. Birlamchi sektor sanoatlashtirish uchun asos yaratadi, ikkilamchi sektor esa qo'shimcha qiymat va ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi. Uchinchi daraja bandlik va

hayot sifatiga hissa qo'shadi, to'rtlamchi sektor esa innovatsiyalar va raqobatbardoshlikni oshiradi.

Xulosa

Iqtisodiy faoliyat turlarini tushunish - birlamchi, ikkilamchi, uchinchi va to'rtlamchi - iqtisodiy tizimlarning murakkabligini tushunish uchun muhimdir. Bu tarmoqlar o'zaro bog'liq bo'lib, iqtisodiy manzarani shakllantiradi va rivojlanish traektoriyalariga ta'sir ko'rsatadi. Iqtisodiy o'sishni tahlil qilish va rag'batlantirishda siyosatchilar, biznes va olimlar har bir sektorning roli va ahamiyatini hisobga olishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). Economic Development (12th ed.). Pearson.
2. Rostow, W. W. (1960). The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge University Press.
3. Ray, D., & Savoia, A. (2010). Resource-Based Industrialization, Sustained Growth and Inclusive Development: The Role of Initial Resource Endowments. European Economic Review, 54(5), 696-705.

4. Matkin, D. S., & Erickson, C. L. (2016). The Archaeology of Economic Ideas: The Classical Greek Tradition. Springer.
5. Drucker, P. F. (1993). Post-Capitalist Society. HarperBusiness.
6. Chui, M., et al. (2016). Where machines could replace humans—and where they can't (yet). McKinsey Quarterly.
7. Nasirova N. kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishda innovasion marketingdan samarali foydalanish //Interpretation and researches. – 2023. – T. 1. – №. 3. – С. 28-34.
8. Usmonov A. Iqtisodiy savodxonlik va iqtisodiy ta'limning tarbiyaviy ahamiyati //Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2021. – №. 1.